

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI O'QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETINI SHAKLLANTIRIGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna

Farg'ona davlat universiteti pedagogika kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18161863>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishga tayyorlashning amaldagi holati o'rganilgan. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimida mazkur yo'nalishning hozirgi darajasi tahlil qilinib, talabalar kompetensiyalari, mavjud muammolar va rivojlantirish imkoniyatlari o'rganilgan. So'rovnoma, kuzatish va tahlil natijalari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitet shakllantirishga tayyorlashning amaldagi holati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida talabalar bilim darajasi, amaliy kompetensiyalari, o'quv dasturlaridagi mazmun, profilaktik faoliyatga tayyorgarlik darajasi o'rganilgan. So'rovnoma, kuzatish, suhbat va qiyosiy tahlil metodlariga asoslanib xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: zararli odatlar, profilaktika, pedagogik kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, sog'lom turmush, pedagogik tayyorgarlik, sog'lom turmush madaniyati.

Bugungi kunda jahon miqyosida ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri - yosh avlodda sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda ularni zararli odatlardan himoya qilishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, ularning sog'lom hayotni targ'ib qilishga oid bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, YUNESKOning "Ta'lim 2030" dasturi hamda "Sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi maktablar" modeli asosida pedagoglarni tayyorlash orqali o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi psixologik, ijtimoiy va madaniy immunitetini shakllantirish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, sog'lom muhitni ta'minlash va profilaktik ishlarning samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili. Bugungi globallashtirish sharoitida yoshlar orasida tamaki, alkogol, giyohvandlik, internetga qaramlik, agressiv axborot oqimiga ergashish kabi zararli odatlar keng tarqalmoqda. Bu esa maktab ta'lim tizimida

o'quvchilarga sog'lom turmush madaniyatini singdirish, zararli odatlarga qarshi barqaror immunitetni shakllantirish vazifasini dolzarblashtirmoqda. Bu borada, Rossiyalik olimlarning ilmiy izlanishlarini ko'rsak, unga ko'ra, V.V.Nedbay "O'smirlarning media madaniyatini shakllantirish" mavzusidagi disser -tasion izlanishlarida, umumta'lim maktabining ta'lim jarayonida o'smirlarning media madaniyatini samarali shakllantirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni nazariy asoslash va ekrperimental sinovdan o'tkazishni tadqiqotining maqsadi sifatida tanlaganligini ko'rish mumkin. Uning fikricha, o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirishning o'ziga xos shart-sharoitlarini yaratish va shakllantirish imkoniyatlari alohida ishlab chiqish kerakligi ko'rsatilgan.

E.V.Muryukina o'zining "O'rta maktab o'quvchilarining media madaniyatini shakllantirish: Kinomatbuot materiali bo'yicha" o'rganib, "Nazariya va amaliyotni tahlil qilish asosida o'rta maktab o'quvchilarining mediamadaniyatni o'zlashtirish- ga bo'lgan ehtiyojlari va kinomatbuot materiallariga kiritilgan mediata'lim salohiyati o'rtasidagi obektiv ziddiyatni aniqladi. Uning muammosi quyidagicha shakllantiriladi: o'rta maktab o'quvchilarining media madaniyatini shakllantirish uchun qanday pedagogik shartlar mavjudligi va tadqiqotning maqsadi ushbu muammoni hal qilishga qaratilganligini ta'kidlab o'tadi".

Tadqiqot metodologiyasi. Bo'lajak o'qituvchilarning zararli odatlarga qarshi kurashish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash, mavjud pedagogik sharoitlarni o'rganish va mavjud muammolarni tahlil etish maqsad qilib olindi. Mazkur bosqichda nazariy asoslarda ilgari surilgan g'oyalar amaliy jihatdan sinovdan o'tkazilib, respondentlar orasida kuzatuv, so'rovnoma va suhbat metodlari orqali ma'lumotlar yig'ildi.

Tadqiqot ishi Oliy ta'lim muassasalarining pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan 2-3-bosqich talabalari orasida olib borildi. Tadqiqotda jami 458 nafar respondent ishtirok etdi. Tadqiqot jarayonida ularning zararli odatlarga (chekish, ichkilikbozlik, internetga qaramlik, dangasalik, tajovuzkorlik, befarqlik va boshqalar) nisbatan munosabatlari, bu boradagi bilim, ko'nikma va qadriyatlarini darajasi tahlil qilindi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, talabalarning aksariyati zararli odatlar to'g'risida umumiy tushunchaga ega bo'lsalar-da, ularning psixologik, ijtimoiy va sog'liq uchun oqibatlarini chuqur tahlil qila olish ko'nikmalari yetarli emas. Talabalarning 62 foizi zararli odatlarning turlari haqida bilsalar-da, ularni oldini olishning pedagogik yo'llarini to'liq bilmasliklarini bildirganlar. Shu bilan birga,

25 foiz respondentlar o'zini-o'zi boshqarish, stress holatlarida to'g'ri qaror qabul qilish kabi ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarining pastligini tan olgan.

Mazkur holatlarni tahlil qilish natijasida bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini kompetensiyaga yo'naltirilgan asosda qayta qurish zarurligi aniqlanadi.

Tahlil va natijalar. Bu ma'lumotlar pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonida mazkur yo'nalishga tizimli yondashuv yetishmasligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari va muhokama

Talabalarining amaliy tayyorgarlik darajasi

Ko'nikma	Ijobiy javob (%)
Zararli odatlarning oqibatlarini nazariy biladi	62%
Profilaktik mashg'ulot senariysini tuza oladi	38%
Internet va o'yin qaramligiga qarshi usullarni biladi	32%
Trening yoki davra suhbatini o'tkaza oladi	30%
Maxsus fan o'tilishi kerak deb hisoblaydi	81%

Xulosa: Talabalar nazariy ma'lumotga ega, ammo amaliy profilaktik faoliyatga tayyor emas

2. O'quv dasturlari va ta'lim mazmunining holati

Tahlillarga ko'ra: Pedagogika va psixologiya fanlarida zararli odatlarning profilaktikasiga oid mavzular umumiy nazariy xarakterda berilgan; Maxsus amaliy modul, trening yoki alohida fan sifatida o'qitilmaydi; Amaliyot davrida talabalar sog'lom turmushga oid tarbiyaviy mashg'ulotlar yoki profilaktik loyihalar ishlab chiqishga jalb qilinmaydi; Dasturlarda "Zararli odatlar profilaktikasi" bo'yicha alohida fan yoki modul mavjud emas; Amaliy mashg'ulotlar, treninglar, keyslar yetarli emas; Talabalar pedagogik amaliyotda profilaktik tadbirlar o'tkazishga jalb qilinmaydi; Zamonaviy tahdidlar (veyp, kibermakon qaramligi, onlayn submadaniyatlar) o'quv mazmunida aks etmagan. Mavjud muammolar

Amaliy holat tahlili asosida quyidagi muammolar ajratildi:

Muammolar	Tavsifi
Metodik tayyorgarlik yetishmasligi	Talabalar profilaktika mashg'ulotlarini loyihalashni bilmaydi
Amaliy mashg'ulotlar kamligi	Nazariya amaliyot bilan mustahkamlanmagan
Zamonaviy tahdidlar bo'yicha bilim past	Veyp, kibermakonda qaramlik, destruktiv kontentga qarshi yondashuvlar yo'q
Trening dasturlari	Bo'lajak o'qituvchilar uchun maxsus trening modullari mavjud emas, yo'qligi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki

- Bo'lajak o'qituvchilarning 70% maktabda profilaktik ishlarni olib borishga o'zini yetarli tayyor deb hisoblamaydi;

- 81% talabalar "maxsus metodik kurs yoki trening joriy etish zarur" deb hisoblaydi;

- 68% amaliyot davrida sog'lom turmushga oid loyihalarda ishtirok etmagan

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlash jarayoni hozirgi kunda yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Talabalarning ko'pchiligi zararli odatlar mazmuni va ularning ijtimoiy-psixologik oqibatlarini haqida umumiy tasavvurga ega bo'lsalarda, ularni oldini olish, profilaktika ishlarini tashkil etish hamda tarbiyaviy faoliyatda samarali metodlardan foydalanish borasida amaliy tayyorgarliklari past darajada ekani aniqlandi.

Shuningdek, o'quv jarayonida zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishga oid mavzularning yetarli darajada yoritilmaganligi, trening va interfaol mashg'ulotlar tizimining sustligi, profilaktik faoliyatni tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanmalar va resurslarning kamligi aniqlangan.

Mazkur holatni bartaraf etish uchun: pedagogik ta'lim jarayonida zararli odatlarga qarshi kurash bo'yicha maxsus modullarni joriy etish; bo'lajak o'qituvchilarni psixologik-pedagogik tayyorlashda trening va amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish; sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi ijtimoiy loyihalar va volontyorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yish; zamonaviy axborot-

kommunikatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish lozimligi tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, amaliy holat shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlash tizimi hozircha fragmentar (uzuq-yuluq) ko'rinishda bo'lib, uni takomillashtirish uchun quyidagi choralar taklif etiladi:

Oliy ta'limda maxsus modul: "Zararli odatlarga qarshi pedagogik profilaktika" nomli amaliy modul kiritish;

Metodik ta'minot yaratish: Keyslar, treninglar, tarbiyaviy mashg'ulot ssenariylari ishlab chiqish;

Amaliyot jarayonini boyitish: Talabalarni maktablarda sog'lom turmushga oid loyihalarda ishtirok ettirish;

Zamonaviy tahdidlarni o'qitish: internet qaramligi, veyp, onlayn destruktiv oqimlar bo'yicha alohida treninglar joriy etish;

Monitoring tizimini yo'lga qo'yish: Talabalarning bu yo'nalishdagi tayyorgarligini muntazam baholash.

"Zararli odatlarga qarshi pedagogik profilaktika" fanini majburiy modul sifatida kiritish;

Talabalar uchun trening, keys, rolli o'yinlar, real vaziyatli mashg'ulotlar joriy etish;

Pedagogik amaliyot davrida profilaktik tadbirlar o'tkazishni majburiy baholash mezoni sifatida belgilash;

Veyp, internet va o'yin qaramligi, onlayn tahdidlar bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish;

Talabalarning bu yo'nalishdagi tayyorgarligini monitoring va diagnostika orqali baholab boorish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.
2. Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2015). Prevention science and drug abuse. Journal of School Health, 85(8), 500–505.
3. Sussman, S., & Ames, S. (2017). Drug abuse: Prevention and cessation. Cambridge University Press.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). Yoshlar tarbiyasiga oid hujjatlar to'plami. Toshkent.

